

РАСЧЕТ МАЛЫХ КОЛЕБАНИЙ МЕЖДУПИЛЬНЫХ ПРОКЛАДОК ЛИНТЕРНОЙ МАШИНЫ

Д.М.Мухаммадиев

д.т.н., проф. ИМиСС АН РУз
г. Ташкент, Узб.

О.Х.Абзоиров

докторант ИМиСС АН РУз
г. Ташкент, Узб.

М.С.Абдисаломов

докторант ИМиСС АН РУз
г. Ташкент, Узб.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8370220>

Аннотация.

В статье приведены результаты расчета малых колебаний междупильной прокладки линтерной машины. Установлены частота и период малых колебаний междупильной прокладки как для серийной, из алюминия АК5М2, так и предложенной стальной из Ст.3. Расчеты позволили установить разницу значений частоты и периода малых колебаний междупильных прокладок из стали ст.3 и алюминия АК5М2, которые соответственно составляют 2.88 и 0.347 раза. Результаты расчетов малых колебаний показали возможность использования стальной междупильной прокладки при сборке пильных цилиндров линтерной машины.

Ключевые слова:

Линтерная машина, междупильная прокладка, пильный цилиндр, частота и период малых угловых колебаний, распределенная масса по длине, *площадь и поперечное сечение* междупильной прокладки линтерной машины, *круговая частота колебаний*.

Опыт эксплуатации линтерных машин показывает, что они работают без простоев и дают лент высокого качества только при правильно собранном пильном цилиндре и хорошо отрегулированных технологических зазорах и разводках.

Перед сборкой на вал пильного цилиндра междупильные прокладки следует проверить на толщину с использованием измерительных приборов, а также предельным калибром.

Пильные цилиндры должны быть взаимозаменяемыми, поэтому их после сборки целесообразно проверять на стандартной колосниковой решетке. Пильный цилиндр должен свободно вращаться в стандартной

колосниковой решетке, не задевая пилами за колосники. Пилы следует располагать в середине щели между колосниками [1, 2].

Междупильные прокладки являются массовой деталью хлопкоочистительных машин и используются в основном в пильных джинах, линтерных машинах и волокноочистителях. С целью многократного использования материалов, уменьшения веса и упрощения технологии изготовления их отливают из алюминиевого сплава методом центробежного литья в форме с последующей механической обработкой торцевых поверхностей цилиндрических поясков с обеспечением точности по толщине несколько сотых долей миллиметра.

Для устранения указанных недостатков предложена новая конструкция междупильной прокладки хлопкоочистительных машин (Рис. 1), в которой диск с отверстием под размер вала и концентрически расположенный пояс выполнены из прочного листового металла, причём наружный диаметр диска в виде прямобочной шлицы, а концентрически расположенный пояс выполнен в виде кольца с отверстиями по периметру для соединения диска и кольца. При этом во внутреннее отверстие диска установлен второй пояс с отверстиями [3].

Недостаточная точность и жесткость деталей пильного цилиндра линтерной машины могут привести к ухудшению процесса линтерования и повреждению линта, поэтому междупильную прокладку при проектировании следует подвергать необходимым динамическим расчетам. Важным параметром динамической системы привода линтерной машины является амплитудно-частотные характеристики крутильных колебаний пильного цилиндра [4].

Однако, если частота собственных малых угловых колебаний междупильной прокладки линтерной машины становится равной собственной частоте колебаний системы двигатель – пильный цилиндр, наступает явление резонанса, сопровождающееся сильным шумом и вибрациями, а в ряде случаев и механическими повреждениями. В этих случаях критическое число оборотов определяется собственной частотой крутильных колебаний вращающейся системы [5, 6, 7]. Значения частот собственных малых колебаний нужны для определения резонансных зон, оценки характера затухания колебаний и определения амплитуд вынужденных крутильных колебаний привода линтерной машины.

Для рассмотрения малых угловых колебаний междупилльной прокладки линтерной машины необходимо получить разложения в ряды кинетической и потенциальной энергий.

Для определения частоты собственных малых угловых колебаний междупилльной прокладки линтерной машины считаем, что осевая линия междупилльной прокладки остается недеформированной, и её поперечные сечения поворачиваются при колебаниях на один и тот же угол (рис. 2). Масса единицы длины междупилльной прокладки линтерной машины $m_0=0.11673\text{кг}/0.3606\text{м}=0.3237\text{ кг/м}$, модуль упругости $E=8\cdot 10^{11}\text{ Н/м}^2$ [8], толщина междупилльной прокладки $\delta=0.0015\text{ м}$ намного меньше радиуса $R=0.08\text{ м}$.

Каждая точка сечения междупилльной прокладки при повороте сечения на угол φ перемещается по дуге, равной $\rho\varphi$, где ρ - полярный радиус точки (рис. 3). Проекция этого перемещения на радиальном направлении $u=\rho\varphi\sin\alpha=u\varphi$, что соответствует удлинению по окружности (этого волокна) на $\Delta l=2\pi u\varphi$.

Так как междупилльные прокладки линтерной машины работают на растяжение, то потенциальная энергия

$$\Pi = \int_F \frac{E}{2} \left(\frac{\Delta l}{l} \right)^2 dF = \frac{\pi E J_x \varphi^2}{R} \quad (1)$$

Рис. 1. Новая конструкция междупилльной прокладки линтерной машины

Рис. 2. Расчетная схема междупилльной прокладки линтерной машины

Рис. 3. Расчетная схема междупильной прокладки линтерной машины

Кинетическая энергия вращения междупильной прокладки линтерной машины

$$T = \int_0^{2\pi R} \frac{J_o \dot{\varphi}^2 ds}{2} = \frac{J_o \dot{\varphi}^2}{2} 2\pi R \quad (2)$$

Момент инерции единицы длины междупильной прокладки линтерной машины относительно осевой линии

$$J_o = \rho_1 J_p = \frac{F \rho_1 J_p}{F} = \frac{m_o J_p}{F} \quad (3)$$

Где $J_p = \frac{\pi D^4}{32} (1 - c^4)$ – полярный момент инерции поперечного сечения

междупильной прокладки линтерной машины; $J_x = \frac{\pi D^4}{64} (1 - c^4)$ – момент

инерции междупильной прокладки по оси x ; $c = d/D$; d – внутренний диаметр междупильной прокладки линтерной машины; D – наружный диаметр междупильной прокладки линтерной машины; F – площадь поперечного сечения междупильной прокладки линтерной машины.

Из соотношений (1) и (2) получаем дифференциальное уравнение малых крутильных колебаний междупильной прокладки линтерной машины

$$\ddot{\varphi} + \frac{EF}{m_o R^2} \frac{J_x}{J_p} \varphi = 0 \quad (4)$$

или $\ddot{\varphi} + k^2 \varphi = 0$, где круговая частота колебаний $k = \sqrt{\frac{EF}{m_o R^2} \frac{J_x}{J_p}}$. Его решение

имеет вид

$$\varphi = A \sin(kt + \alpha) \quad (5)$$

Постоянные величины A и α являются амплитудой и начальной фазой. Период малых колебаний междупильной прокладки линтерной машины

$$\tau = \frac{2\pi}{k} = 2\pi \sqrt{\frac{m_o R^2}{EF} \frac{J_p}{J_x}} \quad (6)$$

Если материал междупильной прокладки линтерной машины выполнен из стали Ст3, а $E = 2 \cdot 10^{11}$ Н/м² [8]; $F = 0.00006305$ м²; $EF = 12.61$ МН; $m_o = 0.11673$ кг/0.3606 м = 0.3237 кг/м; $R = 0.05739$ м; $D = 0.16$ м; $d = 0.0618$ м; $c = d/D = 0.386$; $J_x = 2.17 \cdot 10^{-8}$ м⁴; $J_p = 4.26 \cdot 10^{-7}$ м⁴, тогда $k = 153800.5$ с⁻¹, а $\tau = 4.085 \cdot 10^{-5}$ с.

Если материал междупильной прокладки линтерной машины изготовлен из алюминия АК5М2, а $E = 7 \cdot 10^{10}$ Н/м² [9]; $F = 0.000107493$ м²;

$E\Gamma=7.52$ МН; $m_0=0.12617$ кг/0.4125м=0.3058 кг/м; $R=0.06565$ м, $D=0.16$ м; $d=0.0618$ м; $c=d/D=0.386$; $J_x=2.13 \cdot 10^{-8}$ м⁴; $J_p=2.16 \cdot 10^{-7}$ м⁴, тогда $k= 53422.39$ с⁻¹, а $\tau= 1.176 \cdot 10^{-4}$ с.

Основными конструктивными параметрами междупильной прокладки линтерной машины являются масса и площадь её поперечного сечения. Поэтому нами были изучены и построены графики влияния этих параметров на круговые частоты (рис. 4 и рис. 5) и период (рис. 6 и рис. 7) малых колебаний междупильной прокладки линтерной машины.

При этом установлено, что с увеличением поперечного сечения междупильной прокладки с 0.00001 до 0.0001 м² (Рис. 4) увеличивается круговая частота колебаний прокладки (для ст.3 – от 19552.1 до 61829.2 с⁻¹, для АК5М2 – от 7244.5 до 22909.2 с⁻¹), а с увеличением распределенной массы по длине прокладки с 0.05 до 0.5 кг/м (Рис. 5) снижается круговая частота колебаний прокладки (для ст.3 – с 124919.3 до 39502.9 с⁻¹, для АК5М2 – с 58746.3 до 18577.2 с⁻¹).

Рис. 4. Изменение круговой частоты колебаний междупильной прокладки линтерной машины k в зависимости от площади её поперечного сечения F

Рис. 5. Изменение круговой частоты колебаний междупильной прокладки линтерной машины k в зависимости от распределенной массы по длине междупильной прокладки m_0

Таким образом, расчет малых колебаний междупильной прокладки позволил установить разницу значений круговой частоты и периода колебаний из стали Ст3 ($k= 153800.56 \text{ с}^{-1}$, $\tau=4.085 \cdot 10^{-5} \text{ с}$) и алюминиевой АК5М2 ($k= 53422.39 \text{ с}^{-1}$, $\tau= 1.176 \cdot 10^{-4} \text{ с}$), которые составляют, соответственно, 2.88 и 0.347 раза. Результаты расчетов малых колебаний междупильных прокладок из стали ст.3 и алюминия АК5М2 показали возможность использования стальной междупильной прокладки при сборке пильных цилиндров для серийных линтерных машинах.

Использованная литература:

1. Зикриёева Э.З. Первичная обработка хлопка-сырца. Учебное пособие для ВУЗов. - Т.: Мехнат, 1999. -398 с.
2. Паспорт пильного линтера 5ЛП.-Ташкент: ТГСКБ по хлопкоочистке, 1981.-18 с.
3. Мухаммадиев Д.М., Ибрагимов Ф.Х. и др. Патент РУз № IAP 06691. - 2021. - №3. Междупильная прокладка для хлопкоочистительных машин. 29.12.2021.
4. Мухаммадиев Д.М. Амплитудно-частотные характеристики крутильных колебаний пильного цилиндра джина // Проблемы механики. – Ташкент, 2014. -№3-4.- С. 107-110.
5. Мирошниченко Г.И. Основы проектирования машин первичной обработки хлопка. М.: Машиностроение, 1972. – 486 с.
6. Бабаков И.М. Теория колебания. М.: Наука, 1968. – 560 с.
7. Никитин Н.Н. Курс теоретической механики. М.: Высшая школа, 1990. – 607 с.